

**ENCONTRO DAS ÁGUAS II (2013): VISIBILIDADE E INVISIBILIDADE NA
TRAJETÓRIA DE BENÉ FONTELES NO MOVIMENTO ARTISTAS PELA
NATUREZA**

**ENCONTRO DAS ÁGUAS II (2013): VISIBILITY AND INVISIBILITY IN BENÉ
FONTELES' TRAJETORY IN MOVIMENTO ARTISTAS PELA NATUREZA**

Doris Karoline Rocha da Costa

UFPA, Brasil
doriskrocha@gmail.com

Sávio Luis Stoco

UFPA, Brasil
saviostoco@gmail.com

Ival de Andrade Picanço Neto

UFPA, Brasil
ivalneto01@gmail.com

Resumo

Esta investigação tem por objetivo apresentar uma análise contextual e textual da instalação artista coletiva *Encontro das águas II*. A obra surge da proposição do artista visual paraense Bené Fonteles, sob a chancela do Movimento Artistas Pela Natureza, que convidou 23 artistas de todas as regiões do Brasil à criação de obras que refletissem acerca da água dos rios e oceanos e suas condições de conservação, manutenção e acessibilidade, com o objetivo de afetar o público geral sobre o tema. Faremos uma breve contextualização a respeito de Bené Fonteles e o Movimento Artistas Pela Natureza, exemplificando suas ações e importância no meio da arte e do ativismo artístico ambiental e indigenista no Brasil. Por fim, apresentaremos, em linhas gerais, a obra mencionada/focalizada, adentrando alguns objetos das e dos artistas colaboradores que a compuseram.

Palavras-chave: Ativismo. Bené Fonteles. Encontro das águas II. Movimento Artistas Pela Natureza.

Abstract

This paper aims to present a contextual and textual analysis of the activist installation *Encontro das Águas II*. The work of art arises from the proposition of the visual artist from Pará Bené Fonteles, under the auspices of the Movimento Artistas Pela Natureza, who invited artists from all regions of Brazil to create works that reflected on the water of rivers and oceans and their conditions of conservation, maintenance, and accessibility, aiming to affect the public on the topic. We will briefly contextualize Bené Fonteles and the Artistas Pela Natureza Movement, exemplifying his actions and importance in the artistic world as well as environmental and indigenous activism. Finally, we will present, in general terms, the work and, specifically, some of the objects that compose it.

Keywords: Activism. Bené Fonteles. Encontro das águas II. Movimento Artistas Pela Natureza.

INTRODUÇÃO

A pesquisa historiográfica sobre arte ativista é desafiadora devido à sua imaterialidade e/ou efemeridade, especialmente ao lidarmos com fatos muito recuados no tempo em que as fontes de registros foram mal preservadas e a memória artística privilegiou outros segmentos artísticos.

Na bibliografia brasileira, existem alguns esforços para entender seu desenvolvimento, como a antologia *Arte e ativismo* (2021) do Museu de Arte de São Paulo, reunião de manifestos, ensaios teóricos, declarações públicas de artistas e coletivos que se estendem do final do século XIX até o XXI. Dada a relevância dos artistas ativistas, buscamos contribuir para a historiografia ao incluir o Movimento Artistas Pela Natureza (MAPN) e o artista multimídia Bené Fonteles, que são pouco abordados nas pesquisas sobre arte e ambientalismo – não mencionados pelas duas significativas referências mencionadas (MASP, 2021), por exemplo. Embora Bené seja uma figura reconhecida na arte brasileira, sua trajetória ativista é pouco explorada na historiografia e teve papel crucial em importantes iniciativas ambientais, como a criação do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (1989).

Neste artigo, buscamos visibilizar a arte ativista do MAPN, por meio de uma análise da instalação coletiva *Encontro das Águas II* (2013), convergindo com o tema do VII SIPACV: *Invisibilidades*. Apresentamos aqui um recorte da dissertação de mestrado em Artes que, atualmente, tem sua continuidade no curso de doutorado no Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Pará.

Levando em consideração nossa abordagem contextual, faremos ainda uma fundamentação teórica estabelecendo os conceitos e práticas artivistas na literatura, bem como um breve percurso da trajetória singular de Bené Fonteles no campo da arte ativista. Enquanto aspectos metodológicos, partimos dos pressupostos da História Cultural (Burke, 2021; Rojas, 2017) e da Cultura Visual (Schiavinatto; Costa, 2016), com vistas em analisar a obra em relação ao que ela nos apresenta sobre o mundo e suas sociedades.

ARTE E ATIVISMO NO MOVIMENTO ARTISTAS PELA NATUREZA

Na arte ativista ou ativismo¹, a arte atua em convergência com o ativismo, consequentemente, como uma ferramenta política. Segundo Luis Ignacio García (2013) esta vertente se estabelece na década de 1980, a partir das inquietações de artistas com as consequências da sedimentação da ideologia neoliberal ao redor do mundo, o que Pierre Dardot e Christian Laval (2016) identificam como “nova razão mundo”. Também conflui com as revoluções culturais de 1968 e com a busca de desmaterialização da arte (Lippard, 2013).

[...] é nítido que, ainda assim, se identifica que existe um eixo, composto de três pontos, onde orbitam as pesquisas sobre o fenômeno da arte em interface com o ativismo: o primeiro se funda no coletivismo/diluição da autoria – estratégias que remetem o Internacional Situacionismo e aos movimentos sociais a partir da revolução cultural de 1968; o segundo na efemeridade em suas ações – decorrente de um processo de desmaterialização da arte voltada para a tentativa de não mercantilização; e o terceiro, na esfera pública para a restituição do vínculo entre os cidadãos – numa frente de oposição ao intenso processo de tomada do neoliberalismo, que, em sua nova razão de mundo, transforma os em competidores (Costa, 2024, p. 147).

Os artistas artivistas, num movimento contra hegemônico, dedicam-se a ações diretamente na esfera pública, segundo Suzanne Lacy (1995), variando em graus de participação com o público. Seus objetivos sempre estão relacionados à problemas socioambientais coletivos, seja em micro relações, como em bairros, regiões e comunidade, ou macrorregiões, como cidades, estados ou países. As estratégias artivistas para afetar a audiência, herdaram elementos essenciais dos modos de fazer arte que surgem na contemporaneidade, como a performance, o *happening*, a *body art*, a *land art*, a videoarte ou a arte conceitual (Aladro-Vico; et. al 2018). Ainda devido ao seu foco em estabelecer uma comunicação participativa com o público geral, a arte artivis-

1 Neste artigo, partimos do entendimento de que esses termos são semelhantes atribuídos a tendências semelhantes, mas por autores diferentes. Enquanto alguns pesquisadores, como Lucy Lippard (1984), Suzanne Lacy (1995) e André Mesquita (2008) usam o termo arte ativista, outros – sobretudo que partem de línguas neolatinas –, como Tereza Vieira (2007), Luis Ignacio García (2013), Mercedes Valdivieso (2014), Paulo Raposo (2015) entre outros majoritariamente utilizam o termo ativismo, sem, com isso, deixar ter como base para reflexão os pesquisadores que empregam o termo arte ativista.

ta tem, em muitos casos, apelo ao hibridismo de linguagem e culturas, bem como uma diversidade de difusão das ações e obras (Lippard, 1984).

É importante destacar que, no Brasil, o primeiro registro encontrado do uso do termo ativismo foi no manifesto *Carta dos artistas aos habitantes da Terra* (1992), lançado justamente pelo Movimento Artistas Pela Natureza na ocasião da Eco-92.

Diante destas sucintas considerações iniciais sobre o ativismo, já é possível estabelecer as conexões com a história do Movimento Artistas Pela Natureza e com a história de seu fundador, Bené Fonteles. Fonteles é um artista que nasceu em Bragança-Pa, mas que viveu em diversas cidades do país, como Fortaleza, Bahia, Cuiabá, São Paulo, Brasília etc. É reconhecido a nível nacional sobretudo por suas obras individuais em espaços institucionais, como a obra apresentada na 32ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, *Ágora: Oca Tapera Terreiro* (2016). Seu trabalho individual tem um forte aspecto multicultural, ritualístico/totêmico, híbrido entre linguagens e com constantes apropriações de materiais orgânicos e/ou fabris.

No contexto coletivo, as ações envolvendo Fonteles são atravessadas pelo seu modo de entender a arte e realizá-la. Como explicitado por Costa (2024), as ações do MAPN correspondem ao deslocamento de Fonteles pelo território nacional, ou seja, nas cidades em que ele viveu, ocorreram o percentual majoritário das ações coletivas enquanto ele residia na localidade. Desse modo, é evidenciado que não há como dissociar o movimento da presença do seu fundador e coordenador. O atravessamento das ações do MAPN com a poética de Fonteles também ocorre pela visualidade quando a ação é coordenada por ele.

Um marco artista na carreira de Bené Fonteles foi, justamente, a fundação do Movimento Artistas Pela Natureza/MAPN (1987-)², coordenado por ele até os dias atuais. O MAPN representa uma iniciativa nacional da mobilização coletiva de artistas, sobretudo visuais, alicerçado em intervenções diversificadas na sociedade. O movimento colaborou com algumas reivindicações dos movimentos ambientalista e indígena – em ambos os casos numa relação muito aproximada entre Fonteles e o grupo reivindicante. Fato esse que o fez se tornar um aliado *sui generis* nas duas frentes de luta no país, bem como um ampliador dos limites da atuação artística no espaço público.

2 O MAPN foi fundado em 1987, durante a 19ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo, contando com a adesão de mais de 200 artistas e entidades ligadas a arte de todas as regiões do Brasil. Para saber mais, consultar a dissertação *ARTIVISMO AMBIENTALISTA NO BRASIL: A luta pela conservação e distribuição da água nas ações do Movimento Artistas Pela Natureza coordenadas por Bené Fonteles* (Costa, 2024).

As ações e conquistas do grupo são diversas e exemplificam um sólido percurso na seara da arte ativista no Brasil (Costa; Stoco; Neto, 2021). Dentre ações, verificamos que existem aquelas extramuros e aquelas dentro de espaços institucionais, como no caso da importante exposição *Armadilhas Indígenas*³ (1989). Ademais, paralelo a isto, mas sem perder de vista suas motivações de artista-cidadão, Fonteles permaneceu atuando nos espaços institucionais da arte, seja como expositor individual ou como curador e/ou pesquisador, desenvolvendo uma poética que não se aparta da ecologia e do senso de coletividade holístico tão intrínseco à sua produção.

ENCONTRO DAS ÁGUAS II (2013)

Diferente das décadas de 1980/1990, a partir de 2000 as ações do MAPN ficaram mais espaçadas e não frequentes (Costa, 2024). É neste contexto de menor atividade que, quinze anos após *Encontro das águas I*, em 2013 promove-se uma segunda versão desta obra. Obviamente, o cenário era diferente, especialmente devido ao Governo Lula de 2003-2007, que promoveu uma melhor estruturação do Ministério do Meio Ambiente (Losekann, 2009)⁴. Contudo, tais avanços não significaram a resolução de um problema tão complexo como a gestão da água. A legislação ambiental ainda era pouco cumprida, como era/é o caso da Lei das Águas nº 9.433 de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentando todo o processo de gestão dos recursos no Brasil, como explicado anteriormente. Entretanto, há uma diferença grande entre a legislação e sua execução na prática, dada uma complexidade de articulação com outras leis ambientais⁵.

Assim, neste escopo da luta ativista, o MAPN, coordenado por Fonteles, realizou *Encontro das águas II*, em pelo menos dois locais no Distrito Federal, o que constatamos

3 Exposição em defesa das comunidades indígenas do Vale do Guaporé em Rondônia.

4 Apesar das políticas públicas voltadas para a gestão ambiental e a própria criação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) na década de 1990, é a partir do Governo Lula, na década de 2000, que o MMA sob a secretaria de Marina Silva aumenta o número de funcionários que o compunham. Antes, o ministério funcionava a partir de parcerias com a sociedade civil, como principal consequência a “ausência de criação de uma estrutura estatal própria ao ministério, que acabou sendo formado por profissionais diversos financiados por programas internacionais. No MMA inteiro havia apenas 26 funcionários concursados; na área de licenciamento do IBAMA, apenas sete pessoas eram funcionários” (Losekann, 2009, p. 68).

5 A aplicação da Lei n. 9.433, de 1997 não garante, por si só, a segurança hídrica. Relacionam-se diretamente com a PNRH, pois afetam direta ou indiretamente a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos, e até mesmo a sua existência, a Política nacional do meio ambiente (Lei n. 6.938, de 1981); a Política agrícola (Lei n. 8.171 de 1991); o Sistema nacional de unidades de conservação (Lei n. 9.985, de 2000); as Diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei n. 11.455, de 2007); a Política nacional de resíduos sólidos (Lei n.12.305, de 2010) e a proteção da vegetação nativa (Lei n. 12.651, de 2012). Além dessas, temos outras que tratam do licenciamento ambiental de atividades específicas, cada qual influenciando mais ou menos os recursos hídricos (Ferreira, 2016, p. 26).

por meio de fontes de divulgação, mencionando tanto o Jardim Botânico de Brasília, bem como o Museu Nacional do Conjunto Cultural da República como locais para visitação, ocorrendo em dois períodos diferentes do ano. Novamente, a construção coletiva foi essencial para este “exercício criativo de cidadania”, reunindo artistas, agora não apenas de um só estado como havia sido na primeira versão. Assim, agregou-se representações de todas as regiões do território brasileiro: André Santangelo (DF), André Nascimento (PA), Carlos Meigue (PA), Eliberto Barroncas (AM), Elyeser Szturm (DF), Gervane de Paula (MT), Glênio Lima (DF) José de Quadros (SP), José Rufino (PB), Lia do Rio (RJ), Luiz Gallina (DF), Maria Tomaselli (RS), Marlene Almeida (PB), Narcélio Grud (CE), Regina Vater (RJ), Rômulo Andrade (DF), Ronaldo Moraes Rego (PA), Selma Parreira (GO), Silvana Leal (SC), Talvez Mário Simões (PB), Ton Bezerra (MA), Xico Chaves (RJ) e Duarte (BA). Os artistas paraibanos Marlene Almeida, José Rufino e Mário Simões participaram das duas versões.

Agora é significativo fazermos um recuo no tempo para seguirmos as evidências de permanência e recriação em uma série de obras específicas do MAPN/Fonteles. Durante a década de 1990 identificamos um volume considerável de ações voltadas para a conservação e distribuição da água. Dentre essas ações, é perceptível o desenvolvimento de uma poética de “encontro”, quando se trata da água. Em 1996, o movimento promove o evento *Das águas... o imaginário e fabuloso casamento de um rio com uma nascente* em Brasília-DF, onde foram realizadas diversas atividades coletivas, dentre elas uma exposição denominada *Emendando águas* (1996), com o foco na Unidade de Conservação de Águas Emendadas, onde há a nascente de importantes afluentes. Os artistas convidados, passaram por uma visita à UC e lá coletaram água como matéria-prima para suas obras.

Ainda em 1996, de forma mais individualizada, Fonteles realiza uma performance/ instalação no festival I ECODRAMAS em Salvador-Ba, em que ele misturou águas que coletou de diversos rios pelo Brasil. O artista repetiu o gesto em 1998, no II ECODRAMAS, utilizando, dessa vez, águas de mar. Em ambas as ocasiões, Fonteles lançou manifestos em parceria com Gilberto Gil; são eles: o *Manifesto aos rios de águas sujas* (Fonteles; Gil, 1996) e o *Manifesto aos oceanos de águas sujas* (Fonteles; Gil, 1998).

Por fim, em 1998, Bené propôs o *Encontro das águas I*, num sentido, então, de encontro de águas e de experiências artísticas, os artistas visitaram uma nascente, na Mata do Buraquinho (João Pessoa-PB) e coletaram água para a realização do trabalho, possivelmente tendo recolhido águas de outras nascentes também. Desse modo, há três ocasiões anteriores aos *Encontros de águas* em que Fonteles reuniu água, as quais permitem observar o desenvolvimento de uma poética voltada para este encon-

tro de artistas e/ou de territórios, virtualmente concretizado pela coleta e reunião de porções d'água de diversas origens nas instalações.

Em 2013, os objetos foram instalados em uma estrutura similar à primeira (com tubos hidráulicos), mas de materialidade diferente, agora feita com tubos de metal pintados em azul, afixados nos vértices por porcas e parafusos, o que possivelmente garantiu maior estabilidade e chance de dependurar objetos de maiores pesos. Os canos possuíam uma dimensão social, relacionada à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) e o controle da distribuição e saneamento da água em vias de cair nas mãos da iniciativa privada, o que seria o resultado de um desmonte do aparelho estatal tão almejado pela razão-mundo neoliberal. Percebe-se na resposta de Fonteles também que tanto a escolha de quais artistas seriam convidados, como o local onde a obra foi montada, foram decisões pensadas com um objetivo de alcançar e afetar o público. O conjunto totalizou 23 objetos, um de cada artista, que poderiam ser por si próprios obras autônomas, com suas poéticas singulares, tendo em comum somente a presença da água das respectivas regiões de cada artista convidado. Porém, sozinhos, estes objetos não teriam a força discursiva, o panorama crítico que constituem a, convergindo em grau e medida com a proposta do *Ano Internacional de Cooperação pela Água* (2013) da ONU, contexto que motivou a existência da instalação, promovendo um inédito encontro das águas brasileiras para suscitar comparações e reflexões.

Imagem 1 – Fotografia aberta da instalação *Encontro das águas II*, Museu da República (Brasília-DF), instalação, cerca de 2,5mx2m.
Fonte: Fonteles (2014), p. 103. Autor: André Santangelo.

Alguns materiais aparecem no objeto de mais de dois artistas, dada sua relevância para tratar do tema da instalação. Este é o caso das garrafas *pet*, utilizada em ao menos cinco dos objetos de *Encontro das águas II*, que suscitam a poluição da água com um material que leva milhares de anos para se decompor (Pinheiro; Carvalho Junior; Freitas, 2022). Já o emprego dos materiais acrílico e vidro, por um lado indicam, formalmente, a necessidade de trabalhar a transparência, para que o espectador identifique o que o objeto guarda, por outro lado, sugerem a translucidez das águas limpas. Quanto ao que intentam dizer os objetos, a poluição pela falta de saneamento básico também foi um discurso reiterado, os efluentes domésticos seguem sendo, muitas vezes, despejados em rios. Alusões à saúde, à doença e/ou à cura também foram recorrentes, seja por coisas como bolsa de soro fisiológico ou símbolo da cruz vermelha, ou mesmo os frascos de florais de Bach, no trabalho de vários artistas foi expressa uma relação do adoecimento da água e que precisa ser curada.

Evidentemente, não é possível tratar particularmente de cada um dos objetos neste artigo, portanto foi necessário fazer um recorte, onde foram escolhidos dois artistas de cada região. Uma leitura mais completa de todos os objetos foi realizada na dissertação da autora⁶. Prezamos por não deixar de fora as artistas mulheres participantes, que são minoria na obra. Um posicionamento político nosso, autores, devido ao frequente apagamento sofrido por mulheres nas Artes. Seguem, então, breves comentários sobre os objetos.

Região Centro-Oeste: **Glênio Lima** (Brasília/DF) – O objeto de Glênio é o que apresenta mais elementos distintos entre si, sendo apresentado em duas partes diferentes. A intenção de Glênio era trabalhar a ideia de vida (água) e morte (galho) para refletir sobre a permanência da água, sua disponibilidade. O objeto suscita a relação da água com o desmatamento, pelos elementos da água com a madeira, que aparece, não só queimada, mas atingida por uma lâmina. A obra é composta por um galho de uma Canela-de-ema, tipo de arbusto comum no Cerrado, queimado. Pendurados nos galhos, tubos de ensaio com água e um elemento amarelado no fundo. O objeto se equilibra por um fio de *nylon*, tal qual vários outros objetos da instalação. **Selma Parreira** (Goiânia/GO) – O trabalho de Selma reúne vinte e quatro partes idênticas entre si, organizadas em um formato de grade com seis colunas e quatro linhas. Lembram obras do *assemblagem*, certas obras de Andy Warhol e o minimalismo por terem sido dispostas diretamente no chão. Cada uma dessas partes é composta de uma caixa retangular branca com um símbolo da Cruz Vermelha e uma garrafa plástica transparente com tampa verde contendo água. Segundo o texto de apoio,

6 Disponível em: <<https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/16333>>.

Selma coletou a água do Rio Meio-Ponte, importante fonte de água para a população, para a agricultura e agropecuária no estado de Goiás. Entretanto, as características deste rio são alteradas quando ele cruza a capital Goiânia, onde recebe dejetos de esgoto, lixo etc. A goiana alerta, portanto, a um problema de saneamento básico, que torna a água tão importante deste rio imprópria para uso.

Região Nordeste: **Marlene Almeida** (João Pessoa/PB) – Em 2013 a artista apresentou uma coluna de tubos de ensaio, terra e água dentro deles. De 1998 para 2013, ela manteve alguns materiais e procedimentos, especialmente pelo uso do binômio *terra e água*, que intitularam sua participação na instalação. Entretanto, estes dois elementos não foram apresentados como pigmento e diluente, como na anterior. Aqui aparecem em tubos, como dito, mantendo certa relação de diversidade visual, complementaridade, cooperação e convivência. Marlene conta que são “21 tubos de ensaio, com 15cm cada, preenchidos com terras brasileiras da Paraíba e água do Rio do Meio (da nascente)” (Almeida, 2013, p. 126). **Ton Bezerra** (São Luís/MA) – O artista maranhense utilizou dois bebedouros de vidro e metal, aparentemente foram fundidos de forma espelhada no eixo horizontal, com exceção do posicionamento da torneira do bebedouro de baixo recebeu um significativo giro de 180°. Há duas palavras escritas em cada bebedouro: mar e fonte. Segundo Bezerra, a intenção da obra foi pensar no encontro da água doce e da salgada, já que ele coletou águas de uma nascente de rio em São Luís e do oceano Atlântico. Os filtros, como os identifica o artista, buscam a ideia de equilíbrio e purificação da água a um estado apto ao consumo humano, pois este consumo é desigual.

Região Norte: **Eliberto Barroncas** (Manaus/AM) – O artista amazonense, nascido no município de Autazes, sediado em Manaus, criou um objeto com elementos da cultura indígena, presentes no cotidiano, em especial, dos moradores da região Norte, como a rede decorada do povo Tikuna (neste caso uma rede de fibras vegetais, o tucum) e uma vasilha cerâmica, além de duas cuias (do Tupi, kúia). A água foi disposta no interior da vasilha, sobre a qual boiam duas cuias, que, por sua vez, foram suspensas/dispostas na rede. O conjunto proposto por Barroncas suscita uma proteção/um ninho para as águas, que repousam em equilíbrio tênue de um vaso em uma rede, equilibrando no espelho d'água as cuias. **Ronaldo Moraes Rêgo** (Belém/PA) – o artista utilizou uma redoma de vidro esférica, onde depositou água e uma flor que boia, talhada em talo de buriti, o miriti, como é conhecido no Pará. Nas águas retiradas da Baía do Guajará repousa a flor de miriti, conforme relata o artista “feita por um simples caboclo artesão, da mesma forma, frágil e dependente da saúde desta água que é de imensurável importância para a vida dos ribeirinhos de toda a região Amazônica” (Rego, 2014, p. 118).

Região Sudeste: **José de Quadros** (São Paulo/SP) – contribuiu com cerca de seis garrafas *pet* cheias de água de rios poluídos da capital de São Paulo. São águas do Rio Grande, Rio Ipiranga, Rio Pardo, Rio Pinheiros, Rio Tamanduateí e Rio Tietê, todos em São Paulo. Nas garrafas há desenhos de peixes, bem como a identificação de cada local. Dentre os objetos apresentados, este é o que possui as águas mais sujas, mergulhados nela, há poemas que Quadros escreveu. Estes rios são contaminados com esgoto, lixo doméstico e dejetos industriais, como de usinas de cana de açúcar que produzem etanol, tornando os rios podres, sem vida. Quadros recorreu ao livro *História Verdadeira e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos* (1557) de Hans Staden⁷, que inspirou os peixes desenhados pelo artista nas garrafas *pet*. **Lia do Rio** (Rio de Janeiro/RJ) – A artista carioca propôs, como objeto, um baú feito de acrílico translúcido com um fecho. O objeto foi pendurado por finos fios de metal. Segundo Lia, a água foi coletada da Lagoa Rodrigo de Freitas, que hoje é protegida depois de um histórico de mortandade de peixes e poluição por afluentes (Souza; Azevedo, 2020).

Região Sul: **Maria Tomaselli** (Porto Alegre/RS) – o objeto da artista é constituído de refugos de materiais descartados. Consiste em um pedaço de madeira, no qual foi firmada uma ferradura velha, que por sua vez são as pernas de uma figura que se assemelha ao corpo humano. Os “braços” para cima da figura humana causam a sensação de que aquele corpo tenta chamar atenção, pelo que escreve Tomaselli, sua intenção era realmente de pedir socorro: a água pedindo socorro. A água presente no trabalho foi recolhida de um “arroio” do Rio Guaíba, contaminado, em maior parte, pelo despejo de esgotos domésticos (Andrade *et al.*, 2019). **Silvana Leal** (Florianópolis/SC) – A contribuição da artista consiste em um objeto composto de ostras e frascos conta gotas em vidro, pendurados verticalmente em um fio, lembrando a “enfiada”, modo tradicional como alguns pescados são organizados e transportados unidos por um fio geralmente vegetal. Os frascos contêm água da Lagoa Conceição em Florianópolis, de água salobra (mistura de doce com água salgada) considerada central para a cidade. Emerge a ideia de doença/cura. Segundo Leal, tais ostras foram retiradas da Praia do Ribeirão da Ilha, localizada em uma região de destaque para a maricultura de ostras em Santa Catarina que na época haviam sido contaminadas por uma empresa. Infiro que se trata do vazamento de óleo causado pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), que causou grande impacto socioeconômico e natural na região (Girardi, 2014). Além disso, as águas da Lagoa da Conceição também retratam a for-

7 Hans Staden foi um mercenário alemão que realizou duas viagens ao Brasil e produziu um dos primeiros livros acerca da “América portuguesa”, ou melhor dizendo, território invadido e colonizado por portugueses: “Este relato foi produzido após as suas experiências vividas no Novo Mundo e, principalmente, devido ao seu aprisionamento durante nove meses por indígenas Tupinambás” (Santos, 2015, p. 166).

ma com que se tem lidado com a água, uma vez que é imprópria para banho devido a contaminação com despejo de efluentes domésticos (Vieira; Henkes, 2014). Ademais, a artista explica que os frascos de vidros continham remédios naturais chamados florais de Bach, utilizados por ela. Os florais consistem em um “tratamento que utiliza a energia das flores silvestres para combater as emoções negativas que provocam doenças” (Jesus; Nascimento, 2005, p. 32), compreendendo que a *doença* origina-se de um modo bem diferente do que compreende a medicina tradicional do ocidente.

Estes foram alguns dos objetos que compuseram *Encontro das águas II*. Observamos que há uma variação entre o quão hermética cada obra que compõe a instalação pode ser. Os objetos variam entre linguagem mais explícitas e outras mais herméticas, no entanto, é preciso considerar que, mesmo nos casos de obras mais herméticas, ocorre algum tipo de sensibilização sobre o tema da preservação das águas. Nesse espectro de comunicações estabelecidas, os objetos se complementam, conversam entre si, reforçam uns aos outros e, por isso, a mensagem está ali e consegue ser passada de diferentes modos e intensidades, forma-se um painel crítico de fato nacional. Ou seja, ainda que individualmente uma obra não alcance seu objetivo de comunicar imediatamente a problemática da água, a instalação pode ser lida e entendida, convergindo para o aspecto da linguagem almejada por uma arte troiana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações de Bené Fonteles à frente do MAPN são declaradamente e indubitavelmente artivistas, já que, conforme a fundamentação teórica apresentada neste artigo, têm características fundamentais da ocorrência da arte ativista ao longo da história. No entanto, trabalhos que se mostram de suma importância para a compreensão de sua perspectiva artivista, são muitas vezes pouco lembrados em sua trajetória. Tais intervenções realizadas de forma coletiva a partir da proposta de Fonteles, demonstram o seu desejo de uma construção em rede, operando questões amplamente e rigorosamente nacionais em termo da amplitude, sendo uma singularidade que consideramos habitar sua prática artística pública.

Observamos em *Encontro das águas II*, o *modus operandi* da construção coletiva e cooperativa, polifônica, em um espaço público, extramuros ou não, com a intenção de afetar a audiência para problemáticas socioambientais, neste caso, em relação à água. O trabalho orbita na dimensão pública mais enfaticamente pela presença e reunião de elementos que simbolizaram diversos contextos e ambientais aquíferos, mas também criou vínculos especiais com os espaços de instalação das duas versões das obras, tais como as ações do *Ano Internacional de Cooperação pela Água*.

Ademais, evidencia-se que, a obra de cada um, tem uma potencialidade regional, pois apesar de se conectar com uma realidade geral, ainda assim, pode trazer elementos muito particulares do local de origem do artista. Penso que outro pesquisador(a), de outra região, poderia demorar mais tempo ou nem mesmo conseguir compreender o objeto de Ronaldo Moraes Rêgo, que coloca uma flor de miriti, algo facilmente identificado por alguém de Belém. Ao mesmo tempo, um pesquisador de Florianópolis (SC) se conectaria com mais facilidade às ostras de Silvana Leal e todo seu plano de fundo sociocultural. A instalação apresenta, portanto, um caráter que agrega de Norte a Sul de forma geral e coletiva.

REFERÊNCIAS

ALADRO-VICO, E.; JIVKOVA-SEMOVA, D.; BAYLE, O. Artivismo: um nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. **Revista científica de comunicação e educação comunicar**, nº 57, v. XXVI, p. 09- 18, out. 2018.

ANDRADE, Leonardo Capeleto de et al. Lago Guaíba: uma análise histórico-cultural da poluição hídrica em Porto Alegre, RS, Brasil. **Eng Sanit Ambient**, v.24, n.2, mar/abr, 2019, 229-237. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-41522019155281>. Acesso em: 24 de mar. 2024.

BURKE, Peter. **O que é História cultural?** 3. Ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

COSTA, Doris Karoline Rocha da. **Artivismo ambientalista no Brasil: A luta pela conservação e distribuição da água nas ações do Movimento Artistas Pela Natureza** coordenadas por Bené Fonteles. Dissertação (Mestrado em Artes) – Programa de Pós-graduação em Artes, Instituto de Ciências da Artes, Universidade Federal do Pará. Belém, 2024.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal**. Tradução Mariana Echalar. - 1. Ed. São Paulo: Ed. Boitempo, 2016.

FERREIRA, Adriane Furlan Alves. **O gerenciamento dos recursos hídricos e o papel dos Comitês De Bacia na Lei n.9.433, de 1997**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Análise Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016.

FONTELES, Bené. **Cozinheiro do Tempo**. Brasília: O Autor, 2008.

FONTELES, Bené. Escultura coletiva Encontro das águas II. In.: FONTELES, Bené; RIBEIRO, S.; CATALÃO, V. **Água e cooperação: reflexões, experiências, alianças em favor da**

vida. 1. Ed. Brasília: Ararazul – Organização para a paz mundial editora, 2014, 240.

FONTELES, Bené. GIL, Gilberto. **Manifesto aos oceanos de águas sujas**. Salvador: o autor, 1998.

FONTELES, Bené. GIL, Gilberto. **Manifesto aos rios de águas sujas**. Salvador: o autor, 1996.

GARCÍA, Luis Ignacio. Dissensus communis/espectropolíticas de la imagen. **Revista de Artes Visuais Bogotá**, nº 07, p. 28-58, nov. 2013. Disponível em: <https://revistaerrata.gov.co/edicion/errata7-creacion-colectiva-y-las-practicas-colaborativas>. Acesso em 08 jun. 2023.

GIRARDI, Veronica Toloi. **Análise da legislação ambiental do Estado de São Paulo sobre áreas contaminadas por Policlorados (PCBs) sua aplicabilidade na identificação do passivo, monitoramento e tratamento**. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2014.

LACY, Suzanne. Debated territory: toward a critical language for public art. In: LACY, Suzanne. **Mapping the Terrain New Genre Public Art**. Seattle: Bay Press, 1995, p. 171-185.

LIPPARD, Lucy R. Trojan horses: activist art and power. In.: WALLIS, Brian; TUCKER, Marcia. **Art after modernism: rethinking representation**. Boston: New Museum of Contemporary Art, 1984.

LIPPARD, Lucy R.; CHANDLER, John. A desmaterialização da arte. **Arte & ensaios**, Rio de Janeiro, n. 25, p.150-165, maio de 2013. Disponível em: <https://www.ppgav.eba.ufrj.br/publicacao/arte-ensaios-25/>. Acesso em: 14 jun. 2023.

LOSEKANN, Cristiana. **A presença das organizações ambientalistas da sociedade civil no Governo Lula (2003-2007) e as tensões com os setores econômicos**. Tese (Doutorado em Ciências Políticas) – Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009.

MESQUITA, André. **Insurgências poéticas: arte ativista e ação coletiva**. Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de São Paulo, 2008.

RAPOSO, Paulo. **Artivismo: articulando dissidências, criando insurgências**. Cadernos de Antropologia e Arte. Salvador, 4, p. 3-12, 2015.

ROJAS, Carlos Antônio Aguirres. **A historiografia no século XX: história e historiografia**

entre 1849 e... 2025? São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.

SCHIAVINATTO, Iara Lis Franco. COSTA, Eduardo Augusto. **Cultura visual e História**. São Paulo: Alameda, 2016.

SOUZA, E. R. C. de; FERREIRA, I. P.; CARVALHO, G. P. Estudo bibliométrico sobre a prática pedagógica na formação do enfermeiro no contexto do MERCOSUL. **Revista de Enfermagem da UFSM**, [S. l.], v. 13, p. e33, 2023. DOI: 10.5902/2179769283866. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/83866>. Acesso em: 30 set. 2024.

STOCO, Sávio Luis. COSTA, Dóris Karoline Rocha da. PICANÇO NETO, Ival de Andrade. **Movimento Artistas Pela Natureza: “ativismo” e causas ambientalistas e indígenas no Brasil (1980-)**. Disponível em: <<https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br/arquivo/downloadpublic?q=YToyOntzOjY6InBhcmFtcyl7czoZNToiYToxOntzOjEwOiJJRF9BUiFVSZPjltzOj-Q6ljQ1MTkiO30iO3M6MToiaCI7czoZMjoiODk3YWNlZjVmMzM5ZDk2ODFhZGQ0MjdIZjYzNzY0YTMiO30%3D>>. Acesso em: 12 ago 2022.

VALDIVIESO, Mercedes. La apropiación simbólica del espacio público a través del activismo: las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en Madrid. **Scripta Nova**, Barcelona, v. 18, n° 493 (11), p. 01-27, nov. 2014. Disponível em: < [La apropiación simbólica del espacio público a través del activismo. Las movilizaciones en defensa de la sanidad pública en Madrid | Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales \(ub.edu\)](#)>. Acesso em 08 jun. 2023.

VIEIRA, Jennyfer Silva. HENKES, Jairo Afonso. Uma análise nos impactos ambientais causados na Lagoa da Conceição pelo despejo de efluentes. **Revista gest. sust. ambient.**, Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 309 - 337, out.2013/ mar., 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.19177/rgsa.v2e22013309-337>. Acesso: 24 de mar. 2024

VIEIRA, Teresa de Jesus Batista. **Artivismo Estratégias artísticas contemporâneas de resistência cultural**. Dissertação (Mestrado em Arte Multimédia) – Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Porto, 2007, 130 p.

DORIS KAROLINE ROCHA DA COSTA

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Mestrado em Artes e Licenciatura em Artes na mesma instituição. Pesquisadora do campo da história da arte, dedica-se a pesquisa do ativismo ambientalista.

SÁVIO LUIS STOCO

Docente da Universidade Federal do Pará (UFPA), lotado no Instituto de Ciências da Arte - Faculdade de Artes Visuais - curso de licenciatura e bacharelado em Artes Visuais. Professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes) da UFPA.

IVAL DE ANDRADE PICANÇO NETO

Doutorando no Programa de Pós-graduação em Artes da Universidade Federal do Pará (PPGArtes/UFPA), Mestre em filosofia pelo Programa de pós-graduação em Filosofia da universidade Federal do Pará (Ppgfil/UFPA) e Licenciado em Filosofia pela mesma universidade e membro do Grupo Interdisciplinar de Narrativas Gráficas da Amazônia (GINGA/Ufpa).